

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA PERSPECTIVA DE PIAGET

THE CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE FROM PIAGET'S PERSPECTIVE

ALINE DOS SANTOS MOREIRA DE CARVALHO

<https://orcid.org/0000-0001-9965-9566>

VERONICA CRISTINA PINTO DE AMORIM

<https://orcid.org/0000-0001-6989-4362>

DIEGO DE ALMEIDA SILVA

<https://orcid.org/0000-0002-4185-1990>

JACQUELINE DAVID ALTOÉ

JOELMA CELLIN

JOSILENE SOUZA CONCEIÇÃO KAMINSKI

<https://orcid.org/0000-0003-3834-1620>

ARQUIMEDES MARTINS GOIS

<https://orcid.org/0000-0002-3622-4044>

PAULO RAPHAEL PEREIRA MELANIAS

<https://orcid.org/0009-0000-9702-4348>

ROSEMARY RIBEIRO GOMES

<https://orcid.org/0000-0002-6963-2431>

Viviani De Sá Merisio

<https://orcid.org/0000-0002-0700-494X>

Lucélia Jagobucci

<https://orcid.org/0000-0001-7517-4441>

Gaudencio Vilela

<https://orcid.org/0009-0003-9840-3755>

Ivaneide Da Silva e Silva

<https://orcid.org/0009-0004-0892-3675>

Thais Ribeiro Corrêa Pinto

RESUMO

Esse artigo tem como tema a construção do conhecimento na perspectiva de Piaget e como objetivo reconhecer o processo da construção do conhecimento e da aprendizagem no cotidiano das pessoas. Buscou-se destacar, na teoria de Jean Piaget, o funcionamento da mente e os estágios do desenvolvimento que contribuem para a construção do conhecimento. Identificar as dificuldades de aprendizagens e os fatores que interferem nesse processo, são objeto de reflexão desta escrita. Embora o aprender seja um processo natural, a identificação dos problemas de aprendizagem escolar e suas causas por parte do professor, exige uma atenção especial e a intervenção contínua e eficiente, pois geralmente é resultado de uma complexa atividade mental, na qual estão envolvidos aspectos relacionados ao pensamento, percepção, emoção, memória, motricidade, mediação, conhecimentos prévios.

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Dificuldade de Aprendizagem; Escola.

ABSTRACT

This article has as its theme the construction of knowledge from Piaget's perspective and aims to recognize the process of knowledge construction and learning in people's daily lives. We sought to highlight, in Jean Piaget's theory, the functioning of the mind and the stages of development that contribute to the construction of knowledge. Identifying learning difficulties and the factors that interfere in this process are the object of reflection in this writing. Although learning is a natural process, the identification of school learning problems and their causes by the teacher requires special attention and continuous and efficient intervention, as it is usually the result of a complex mental activity, in which related aspects are involved. to thought, perception, emotion, memory, motricity, mediation, previous knowledge.

KEYWORDS: Knowledge; Learning Disability; School

1 INTRODUÇÃO

Nas relações que permeiam a escola, não se pode mais aceitar a simples reprodução do conhecimento. A escola vem procurando mudanças de contextos que ampliam e inovam suas propostas pedagógicas, para oferecer ao aluno uma educação que proponha a compreensão do mundo em que vive, agindo como um sujeito que participa ativamente na sociedade. Desta forma é importante a obtenção do conhecimento. Inicialmente busca-se entender o que é conhecimento e como ele acontece nas interações sociais.

A função do conhecimento no campo da Pedagogia é o de fazer com que o educando tenha mais rapidez ao entender um determinado assunto, seja capaz de fixar conceitos e informações que pessoas já aprenderam. Quanto aos tipos de conhecimento destaca-se o conhecimento científico que se refere a informações e dados que podem ser comprovados através de métodos científicos. É necessário, para que esse conhecimento se torne possível, a realização de testes e pesquisas a fim de comprovar teorias em estudo, para que se possa chegar à “verdade sobre algo” (MARQUÊS, 2017).

Aquilo que pensamos a partir da vivência é o conhecimento empírico, que é o popular, o senso comum, a observação e experiência do ser humano relacionadas ao ambiente, às outras pessoas e o mundo como um todo. Esse tipo de conhecimento é mais voltado à valorização das tradições, portanto, não se preocupa em coletar as informações com base científica, o que pode aumentar as chances de acontecerem erros.

Outro conhecimento é o filosófico, que foca a relação indivíduo - rotina, baseado nas reflexões subjetivas, não levando em consideração coisas materiais. É através dessa forma de conhecimento que são construídos conceitos a respeito do mundo e do ser humano. O conhecimento teológico é o conhecimento baseado na religião, sem comprovação científica, pois suas explicações são norteadas pela fé e a mesma é considerada incontestável (MARQUÊS, 2017).

O sujeito ao procurar o conhecimento passa a adquirir informações empiricamente, aprendendo a fazer, mas sem entender bem de onde vem esse conhecimento. O conhecimento pode ser adquirido por experiência, como por exemplo, a maneira como se dirige um carro sem que compreenda o processo mecânico que sua ação começa.

As pessoas buscam encontrar conhecimento na escola, na educação formal, mas a todo o instante são confrontadas com novos conhecimentos, pois a sociedade atual, vista como “sociedade do conhecimento”, está diretamente relacionada com o

estilo de vida da atualidade, as manifestações culturais, as informações através da tecnologia.

Sendo assim, busca-se trabalhar a realidade do aluno e o conhecimento que o mesmo traz consigo para a escola, através de uma metodologia inovadora que possa intervir na realidade individual e coletiva, de forma que aluno e professor trabalhem juntos na construção do conhecimento.

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

A escola ideal é aquela em que o aluno é o pesquisador e o professor ocupa um espaço de mediador, ou seja, não tem lugar para a simples reprodução de conhecimento, mas sim a (re)construção pelo professor e alunos desenvolvendo habilidades conjuntamente. Neste sentido, a pesquisa é a melhor estratégia de construção do conhecimento significativo para os envolvidos, tornando-os cidadãos críticos e reflexivos em relação ao mundo real. Neste processo se entende que na perspectiva da pedagogia freiriana, o conhecimento é a ação através da qual o sujeito faz o movimento de tomar para si a realidade em que está inserido. Para Piaget apud Delgado (2003, p. 44), “[...] uma das funções do professor está em compreender como o aluno passa de um estado de menor conhecimento a outro de maior conhecimento, o que está intimamente relacionado com o desenvolvimento pessoal do indivíduo, cuja meta maior da educação é a formação de pessoas autônomas”.

O desenvolvimento intelectual, conforme a teoria construtivista de Piaget, acontece quando existe relação do sujeito com o meio e dessa forma constrói o conhecimento. O conhecimento também tem relação com a educação. Entende-se a educação como produção do conhecimento, pois ela dá ao homem a capacidade de elaborar ideias, possíveis atitudes e uma gama de conceitos.

Assim, na atual busca pelo conhecimento, se percebe a importância da educação para a sociedade atual, e ainda, a atuação de seus agentes: professores e alunos, como os que proporcionam o saber e os que o buscam respectivamente. Nesse sentido, a educação deve ser entendida como um processo de construção do conhecimento ao qual, alunos e professores e, por outro lado, os problemas sociais atuais e o conhecimento já construído, passem a ser a memória da humanidade (MARQUES, 2014).

Assim, a construção do conhecimento consiste em possibilitar que o aluno estabeleça relações com o objeto, de forma a apreendê-lo em suas relações internas e externas. Tal procedimento deve permitir que o aluno estabeleça relações de causa e efeito e compreenda o essencial. Quanto mais abrangentes essas relações forem, melhor o aluno as compreenderá (MARQUES, 2014).

Para Piaget (apud Delgado, 2003, p.55), aprendizagem tem a ver com a

aquisição de conhecimentos. Por isso, “ao se construir o conhecimento, há o que se pode denominar de aprendizagem, isto é, a aprendizagem é o resultado da construção do conhecimento que o sujeito faz nas interações com o meio”. Esse é o entendimento deste termo para o autor.

CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM NA PRÁTICA DO DOCENTE

O professor está constantemente em formação e isto é fundamental para o bom desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Todos concordam que a formação continuada pela escola é um recurso bastante utilizado pelos órgãos públicos de um modo geral, pois mantém os professores atualizados nos conteúdos e nas novas tecnologias através da pesquisa.

Com Piaget se iniciaram as pesquisas de psicologia genética, que mais tarde deram origem ao chamado construtivismo-interacionismo, que tinha o objetivo de estudar o processo de aquisição do conhecimento humano. Não se acreditando mais em inteligência inata, passou-se a considerar que a gênese da razão, da afetividade e da moral fazendo progressivos estágios tudo para que o pensamento lógico seja organizado, e assim o aluno adquira a capacidade de julgamento e a vida moral.

Jean Piaget (2004, p. 17) diz que “[...] o período que vai do nascimento até a aquisição da linguagem é marcado por um extraordinário desenvolvimento mental”. O autor menciona que por ser um período de ausência de palavras, muitas vezes não se suspeitou de sua importância. É um período decisivo para a evolução psíquica da criança, pois representa a conquista através da percepção dos movimentos de todo o universo prático que cerca a criança nesta fase.

Para Piaget, questões como o que é o conhecimento, como se desenvolve, como conhecemos o que conhecemos e como o conhecimento científico se distingue de outros conhecimentos, só tem resposta através da epistemologia genética.

FASES DO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM CONFORME PIAGET

Inicialmente é preciso entender o que a aprendizagem significa para Piaget. Este autor não utiliza o termo aprendizagem para referir-se à construção do conhecimento, prefere o termo “aquisição do conhecimento”. O significado de aprendizagem é bastante amplo e está relacionado com a concepção que cada educador adota. Campos apud Delgado (2003, p. 55) menciona que a aprendizagem pode ser considerada como “[...] uma modificação sistemática do comportamento ou da conduta, pelo exercício ou repetição em função de condições ambientais e condições orgânicas”. Na opinião da autora, em coerência com a teoria de Piaget, a

aprendizagem resulta da quebra de equilíbrio, forçando que o sujeito busque se adaptar a nova situação, por meio da assimilação e da acomodação.

A aprendizagem pode ser compreendida como o resultado da inter-relação de várias estruturas, está presente em todo o percurso da vida e o sujeito aprende a todo o momento. Jean Piaget, analisando durante mais de cinquenta anos o psiquismo infantil concluiu que cada criança constrói ao longo do seu desenvolvimento o seu próprio modelo de mundo.

Para Oliveira-Formosinho (2007, p. 213) “a epistemologia genética de Piaget tem claramente, por objeto, mostrar e descrever as diversas variedades do conhecimento, desde as suas formas mais elementares até as superiores”. Para Piaget, de acordo com a autora, questões como o que é o conhecimento, como se desenvolve, como conhecemos o que conhecemos e como o conhecimento científico se distingue de outros conhecimentos, só tem resposta através da epistemologia genética.

Dessa maneira, Piaget deu crédito a métodos histórico-críticos e genéticos para estudar o pensamento da criança e compreender como esse pensamento se integra às estruturas mentais já existentes. Para Delgado (2003, p. 28) “o conceito de estrutura cognitiva é central para toda sua teoria e são padrões de ação física e mental subjacentes a atos específicos de inteligência, correspondendo aos estágios do desenvolvimento infantil”. A teoria de Piaget possui dois aspectos complementares que são entender o funcionamento da mente e os estágios do desenvolvimento. Ele destaca três processos de desenvolvimento que são: assimilação, acomodação e adaptação.

Entende-se que desde o nascimento, a criança é responsável pela construção de seu conhecimento. Inicialmente são esquemas simples, reflexos e que gradualmente vão se transformando em esquemas mais sofisticados. A criança usa seu corpo através do conhecimento físico, acompanha com o olhar os objetos, solta, agarra, empurra, explora com os olhos e as mãos. Essas experiências são produtos de sua própria atividade e se integram em esquemas elaborados por ela. A este processo de absorção que é oferecido pelo mundo, Piaget (2004), denomina de assimilação. A criança absorve algo e incorpora na sua estrutura mental, absorvendo a realidade que a rodeia. A respeito do processo de assimilação, Delgado (2003, p. 49) ressalta que:

[...] é a incorporação de elementos do meio a estrutura do sujeito. Em outras palavras, em interação com o meio o sujeito se depara com informações novas a todo o instante, incorporando-as ao conhecimento que já possui. O termo assimilação, entendido conforme Piaget compreende a atividade de integração de elementos novos em estruturas existentes por meio de esquemas de ação.

O processo de assimilação se refere à tentativa feita pelo sujeito de solucionar uma determinada situação, utilizando uma estrutura mental já formada. Conforme Oliveira-Formosinho (2007, p. 214) a assimilação refere-se “[...] a capacidade de interpretar e construir o mundo exterior, objetos e ações, em função de um quadro mental disponível em dado momento”.

Quando os esquemas assimilados começam a ser organizados ocorre à acomodação. Segundo Oliveira-Formosinho (2007, p. 215) “[...] a acomodação implica a alteração do estágio de processamento cognitivo do sujeito em dado momento, de modo a incorporar as novas experiências”. Para acomodar, a criança deve ser levada a pensar, refletir, perceber a diferença entre as coisas.

O conhecimento lógico-matemático é construído uma vez e jamais será esquecido, não é adquirido da leitura ou do relato de alguém, mas a partir das ações das crianças sobre os objetos. O conhecimento social é construído ao mesmo tempo com o conhecimento físico e com o lógico-matemático, acompanhando os dois conhecimentos. A criança aprende a socializar e a ter noções de valores. Segundo Wadsworth (1998, p. 29) “[...] as ações da criança sobre os objetos e as interações com outras pessoas são de importância fundamental na construção do conhecimento”.

Os quatro fatores que levam o sujeito a construir o conhecimento segundo Piaget, são a maturação e a hereditariedade, a experiência ativa com os objetos, a interação social e a equilíbrio. Todos estes fatores explicam o desenvolvimento cognitivo da criança. Para Piaget apud Wadsworth (1998, p. 36) “[...] paralelo ao desenvolvimento cognitivo está o desenvolvimento afetivo. Afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções em geral”. Na perspectiva piagetiana o afeto se desenvolve e tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual, podendo acelerar ou diminuir o ritmo do desenvolvimento. Sendo assim, os aspectos afetivo e cognitivo se desenvolvem paralelamente, no mesmo sentido que a cognição e a inteligência.

A construção da inteligência ocorre em etapas sucessivas, denominadas de estágios do desenvolvimento, com complexibilidades crescentes, encadeadas umas às outras. Os estágios são patamares do desenvolvimento e se dão por sequência. Oliveira-Formosinho (2007, p. 206) entende que “cada uma dessas etapas se caracteriza por uma estrutura cognitiva particular que determina o tipo de aproximação intelectual que o sujeito realiza com o meio que o rodeia”. Para a autora as diferentes estruturas de conjunto não são inatas e nem acabadas. São construídas progressivamente e resultam de uma equilíbrio e de uma atividade assimiladora e acomodadora. Por isso, Piaget (1975) separa o processo cognitivo inteligente em

duas palavras: aprendizagem e desenvolvimento. Segundo Macedo (1994) para Piaget, a aprendizagem refere-se à aquisição de uma resposta particular, que foi aprendida através de experiências obtidas de forma repetitiva ou não. Enquanto que o desenvolvimento é reconhecido como a aprendizagem de fato, sendo responsável pela formação dos conhecimentos.

ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO PARA PIAGET

Em sua teoria sobre o desenvolvimento da criança, Piaget (1975) descreve quatro estágios que ele chama de fases de transição. Essas quatro fases são Estágio Sensório-motor (0 – 2 anos); Estágio Pré-operatório (2 – 6 anos); Estágio Operatório concreto (dos 6/7 aos 11/12 anos) e Estágio das Operações formais (dos 11/12 até a vida adulta).

- Estágio Sensório-motor (0-18 meses): O recém-nascido à lactante:

O primeiro estágio inicia-se no período sensório-motor, nele se verifica o desenvolvimento das coordenações e relações de ordem entre as ações, na evolução da percepção e da motricidade, estendendo-se do nascimento até o aparecimento da linguagem, por volta dos dois anos. Esse período se divide em seis subestágios, que são: exercício e reflexo, em que a atividade é puramente reflexa; percepção e hábitos, onde acontecem as primeiras diferenciações; desenvolvimento da inteligência prática e motora, com a reprodução de eventos interessantes; coordenação de esquemas, invenção de meios novos e o período de representação.

O estágio sensório-motor se baseia essencialmente na experiência imediata dos sentidos. Ao nascer o bebê apresenta comportamento reflexo simples, que vai se ampliando para dar lugar à esquemas de ação. Para Wadsworth (1997, p. 38), "[...] a adaptação dos bebês ao meio e suas organizações do ambiente que os cercam se dão inicialmente, através das relações sensórias e motoras. Portanto, as raízes de todo o desenvolvimento intelectual se encontram no comportamento primitivo sensório-motor.

Em seus escritos Piaget (1968), explicita que o desenvolvimento afetivo e cognitivo acontece durante os dois primeiros anos de vida. Neste período a criança faz as suas primeiras diferenciações, constrói a noção de objeto e age sobre eles, estruturando noções de tempo e espaço. A descoberta da noção de objeto permanente é fundamental para a formação de espaço, tempo e causalidade, compreendendo o efeito e a causa das coisas. Inicialmente a criança percebe que o objeto continua a existir, mas não compreende os deslocamentos. Depois acompanha

os deslocamentos simples e finalmente acompanha os deslocamentos mais complexos (WADSWORTH, 1997).

Essas noções serão construídas pela criança ao longo do seu desenvolvimento na creche. Como acontece com a noção de objeto permanente e outros desenvolvimentos, a noção de causalidade é considerada um dos mais importantes indicadores do desenvolvimento afetivo e intelectual desta fase. Perguntas que exigem explicações quando são apresentadas às crianças e que as levam a dar respostas, mostram a noção de causalidade.

A causalidade está presente nos diferentes níveis de idade. A ideia de causalidade se faz presente quando a criança percebe que ela pode interagir com outros objetos e que estes outros objetos interagem e causam efeitos sobre si.

À medida que a criança vai se desenvolvendo, as mudanças vão ocorrendo, como a coordenação da visão e do tato. Desenvolve a permanência do objeto e a noção de que outros objetos e não ela própria pode causar eventos. O comportamento inteligente começa a manifestar-se no início do segundo ano, pois a criança constrói novos meios para resolver problemas mediante experimentação. Posteriormente torna-se capaz de representar objetos e eventos internamente, permitindo a invenção de novos meios para resolver problemas através da atividade mental.

Nesta fase, a inteligência trabalha por meio das percepções e das ações, através do deslocamento do próprio corpo. Segundo Goulart (2003, p.75) “[...]à

medida que a inteligência se desenvolve e se forma a noção de objeto permanente, a causalidade se objetiva e especializa”. Suas causas não são mais localizadas na ação própria e nas relações de causa e efeito, neste momento levam em conta os espaços físicos e espaciais. A criança se conscientiza do eu e distingue a realidade externa e seu próprio eu. Mas como atingir a objetividade é um processo demorado, ela ainda usa as explicações não objetivas.

Este estágio também se caracteriza por outras construções cognitivas como a diferenciação entre meios e fins, onde a criança adquire conhecimentos sobre a natureza dos objetos e sua possibilidade de ação sobre eles. Também a construção de tempo, espaço, intencionalidade e afeto são características deste momento.

Para Piaget (1968), o estágio sensório-motor que cobre os 18 primeiros meses de vida é um período decisivo, pois a criança mesmo que não apresente pensamento ou afetividade ligada às representações através da função simbólica, elabora nesse nível, estruturas cognitivas que servirão de ponto de partida para as construções perceptivas e intelectuais posteriores, assim como um grande número de reações afetivas que vão determinar em parte a sua afetividade subsequente.

Estágio Pré-operatório (2-6 anos): A primeira infância

O estágio do desenvolvimento pré-operatório ocorre dos dois anos até cerca de sete anos e caracteriza-se pela preparação e organização das operações concretas. Nesse momento o pensamento da criança é caracterizado pelo aparecimento de novas capacidades, como a socialização e as habilidades representacionais. As características deste período são o egocentrismo, centração, ausência de reversibilidade e a inabilidade de acompanhar as transformações. A capacidade de representação dos objetos e eventos é o principal desenvolvimento do pré-operatório (WADSWORTH, 1997).

Entre os tipos de representações estão a imagem diferida, que é a capacidade da criança representar mentalmente imagens de objetos e eventos distantes há algum tempo. O jogo simbólico ou do faz de conta acontece quando a criança faz representações dos objetos, dando a eles outra atribuição. No jogo simbólico não há necessidade de comunicação com os outros. É uma forma de autoexpressão, tendo somente a si mesmo como audiência. Através do desenho cresce na criança o empenho de representar as coisas e seus esforços tornam-se mais realísticos. As imagens mentais são as representações internas dos objetos, são imitações de percepções, guardam uma similaridade com elas e são concebidas como símbolos (WADSWORTH, 1997).

O desenvolvimento da linguagem falada acontece em torno dos dois anos de idade, quando a criança começa a empregar palavras faladas como símbolos, em vez dos objetos e assim, um som começa a representar um objeto. Durante o pré-operacional, Piaget vê a linguagem como uma transição gradual da fala egocêntrica, monólogo coletivo, para a fala socializada intercomunicativa. As crianças adquirem a linguagem falada no conhecimento social que é construído à medida que elas interagem com os adultos e outras crianças (WADSWORTH, 1997).

Na concepção de Wadsworth (1997, p. 71) “a criança constrói a linguagem. No início a criança domina mal o código e aprende as regras da linguagem pela sua experiência e as construções infantis tornam-se refinadas”. Elas adquirem a linguagem falada do mesmo modo que adquirem os demais conhecimentos. O pensamento da criança no pré-operatório representa um avanço sobre o pensamento da criança sensório-motora, mas não alcança o avanço das operações lógicas dos níveis seguintes. O comportamento cognitivo é ainda influenciado pelas atividades perceptivas.

Os obstáculos que impedem a lógica da criança são o egocentrismo, a centração, ausência de reversibilidade, inabilidade de acompanhar as transformações e incapacidade para resolver os problemas de conservação. Como a criança é

egocêntrica, incapaz de colocar o seu ponto de vista, centrada em um único foco em detrimento dos demais, não acompanha as transformações, logo o seu pensamento é lento e muito concreto, não é reversível. Seu pensamento ainda está sob o controle imediato e perceptivo (WADSWORTH, 1997).

- Estágio operatório concreto (dos 6/7 aos 11/12 anos)

No operatório concreto o sujeito atinge o uso das operações lógicas pela primeira vez. Wadsworth (1997, p. 103) diz que “diferentemente da criança pré-operacional, a criança do estágio das operações concretas não apresenta dificuldades na solução de problemas de conservação e apresenta argumentos corretos para suas respostas”. Nesse sentido, o pensamento deixa de ser dominado pelas percepções e a criança torna-se capaz de resolver problemas em sua experiência. A criança não é mais egocêntrica no pensamento, consegue assumir o ponto de vista dos outros e sua linguagem é comunicativa e social. Descentra a sua percepção e atenta para as transformações, a reversibilidade do pensamento é desenvolvida. A seriação e a classificação são capacidades intelectuais desenvolvidas e importantes para formar o conceito de número.

Neste período desenvolvem-se afetivamente, o senso de obrigação para com as normas de valores e a regulação do julgamento afetivo é percebido. Há um progresso dos conceitos morais como a compreensão de regras, mentiras, justiça, acidentes. A emergência de sentimentos autônomos e a cooperação tornam-se uma possibilidade real.

- Estágio das operações formais (dos 11/12 até a vida adulta)

O último estágio do desenvolvimento mental, conforme Piaget (1975), é o estágio das operações formais. O operatório formal acontece quando o raciocínio independe do conteúdo e do que é concreto. O raciocínio torna-se hipotético-dedutivo (capacidade de pensar sobre o hipotético, imaginário), tanto quanto sobre o real, bem como a capacidade de deduzir conclusões de hipóteses.

Neste estágio desenvolvem-se as operações proposicionais ou combinatórias e os esquemas operacionais de proporção e probabilidade. Autonomia moral e regras são entendidas como necessárias à cooperação. A mentira é vista como um comportamento errado, pois quebra a confiança. A personalidade reflete esforços individuais para se adaptar ao mundo social do adulto. Neste período caracteriza-se o raciocínio científico e a construção de hipóteses, usando a lógica do argumento. Conforme Piaget (2004, p. 64), este é o desenvolvimento mental, pois constata-se,

[...] a unidade profunda dos processos que, da construção do universo prático, devido à inteligência senso-motor do lactente, chega à reconstrução do mundo pelo pensamento hipotético-dedutivo do adolescente, passando pelo conhecimento do universo concreto devido ao sistema de operações da segunda infância. Viu-se como estas construções sucessivas consistem em descentralização do ponto de vista, imediato e egocêntrico, para situá-lo em coordenação mais ampla de relações e noções, de maneira que cada novo agrupamento terminal integre a atividade própria, adaptando a uma realidade mais global.

Piaget (2004), estudou o processo de adaptação do homem ao meio e por isso deu muita importância ao processo de interação do indivíduo ao meio ambiente, o que resulta em estruturas lógicas, produzidas pelo indivíduo, que permitem atuar sobre o mundo de forma cada vez mais humana e flexível. Suas proposições têm como pressuposto o interacionismo, a ideia do construtivismo sequencial e os fatores que interferem no desenvolvimento. Para Piaget (2004), a aprendizagem é o resultado da construção do conhecimento que a criança faz nas interações com o meio e está presente em todo o percurso da vida. Mas a aprendizagem depende de fatores internos e externos ao sujeito e isso traz influências para o sucesso dos aprendizes, assim como as dificuldades de aprendizagem. Este é o assunto do próximo capítulo.

- FATORES QUE DIFICULTAM AS APRENDIZAGENS

De acordo com Delgado (2003, p. 57), “as condições externas são mais variadas que as internas e da mesma forma responsáveis pela aprendizagem”. As condições que influenciam na aprendizagem são o meio cultural, sociopolítico e econômico. Algumas escolas para suprir deficiências desta natureza colocam à disposição dos alunos recursos audiovisuais e métodos de ensino que facilitem a aprendizagem.

Em razão destes fatores algumas crianças não aprendem e não tem o mesmo desempenho e habilidade que outras. Cada criança tem sua própria característica de aprender e interesses diferentes. Sendo assim, cada aluno pode apresentar habilidades satisfatórias para um determinado tipo de aprendizagem e fracassar em outros tipos.

Alguns fatores necessitam ser considerados para entender o sucesso e o fracasso na aprendizagem. Esses fatores consideram a dificuldade para aprender como um sintoma, que cumpre a função positiva tão integrativa como o aprender, e que pode ser determinado por fatores orgânicos (saúde, nutrição, funcionamento glandular, abrigo, conforto para o sono) e a questão neurológica. São relacionados com aspectos do funcionamento dos órgãos dos sentidos e do sistema nervoso central. Fatores específicos (articulação das palavras, inaptidão gráfica, dificuldade de escrever e ler as palavras), são relacionados a algumas dificuldades que são

específicas do indivíduo, que se manifestam na área da linguagem ou na organização espacial e temporal, entre outros (DELGADO, 2003).

Os fatores psicógenos (sexualidade, compulsão ou fracasso diante do êxito, castigo, medo, ambição, rejeição, ansiedade, traumas e fobias), sendo necessário fazer a diferenciação entre dificuldades de aprendizagem de origem de um sintoma ou de uma inibição. Quando relacionado a um sintoma, o não aprender possui um significado inconsciente; quando relacionado a uma inibição, trata-se de uma retratação intelectual do ego, ocorrido de uma diminuição das funções cognitivas que acabe por acarretar os problemas para aprender. E por fim, o fator ambiental (qualidade, frequência e abundância de estímulos, aspectos de moradia, disponibilidade de lazer e esporte, disponibilidade de canais de cultura, abertura vocacional e profissional), que estão relacionados às condições objetivas ambientais que pode favorecer ou não a aprendizagem do indivíduo (DELGADO, 2003).

Estes são alguns dos fatores que influenciam na aprendizagem segundo Piaget. Outros também podem ser considerados quando se afirma que uma criança não aprende por incapacidade e falta de interesse. Segundo Delgado (2003, p. 59) “a aprendizagem está relacionada, pois, com a compreensão do que se está querendo que a criança aprenda e não é repetindo ou fazendo-a repetir regras e fórmulas que ela vai aprender”. A aprendizagem é resultado da construção do conhecimento pelo próprio sujeito.

Sendo assim, muitos são os fatores que interferem na aprendizagem. O educador, a escola, a família e a sociedade envolvem aspectos socioculturais que são importantes para o aprender de uma criança. Na escola, o professor desempenha um papel importante na identificação dos problemas de aprendizagem.

As crianças com problemas de aprendizagem constituem um desafio para os educadores. Muitos as consideram como alunos desinteressados e preguiçosos. Esta atitude do professor, além de rotular o aluno, esconde a prática docente do professor, pois atribui aos alunos certos adjetivos por falta de conhecimento sobre o assunto.

Cabe destacar que há professores que não identificam problemas de aprendizagem de ordem orgânica, psicológica e social que os alunos podem apresentar. Cabe ao professor conhecer os problemas mais comuns no processo ensino aprendizagem, assim ampliará o seu conhecimento e poderá refletir sua prática, sua percepção e visão do todo, daquilo que acontece em sala de aula (DOMINGOS, 2009).

O professor também deve diferenciar distúrbio de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem ocorrem em qualquer momento do processo ensino aprendizagem e são transitórias. A palavra distúrbio pode ser traduzida como uma anormalidade patológica por alteração violenta na ordem natural.

Remete a um problema ou doença que acomete o aluno em nível individual e orgânico. Para Domingos (2009, p. 06) “a utilização desmedida da expressão distúrbio de aprendizagem no cotidiano escolar seria mais um reflexo de patologização da aprendizagem ou da biologização das questões sociais”. A utilização deste termo chama a atenção para as crianças que frequentam a escola e apresentam dificuldades de aprendizagem.

Cabe destacar que este rótulo ocasionou que crianças fossem ignoradas durante anos, mal diagnosticadas ou maltratadas. As dificuldades que apresentaram durante anos foram designadas como hiperatividade, síndrome hipercinética, disfunção cerebral, disfunção de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Os distúrbios de aprendizagem seriam fruto do pensamento médico, com caráter de doenças neurológicas. Por isso é importante os educadores saberem diferenciar este dois conceitos e suas implicações em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que as pessoas tentam encontrar conhecimento na escola, na educação formal, mas a todo o instante são confrontadas com novos conhecimentos, pois a sociedade atual, vista como sociedade do conhecimento, está diretamente relacionada com o estilo de vida da atualidade, às manifestações culturais, às informações através da tecnologia.

Na explicitação da investigação foram abordadas as fases do desenvolvimento do conhecimento e da aprendizagem para Piaget. Este autor estudou o processo de adaptação do homem ao meio e por isso deu muita importância ao processo de interação do indivíduo ao meio ambiente, o que resulta em estruturas lógicas, produzidas pelo indivíduo, que permitem atuar sobre o mundo de forma cada vez mais humana e flexível.

Para Piaget, a aprendizagem é o resultado da construção do conhecimento que a criança faz nas interações com o meio e está presente em todo o percurso da vida. No entanto, a aprendizagem depende de fatores internos e externos ao sujeito e isso traz influências para o sucesso dos aprendizes, assim como as dificuldades de aprendizagem. Em razão destes fatores algumas crianças não aprendem e não tem o mesmo desempenho e habilidade que outras. Entendemos que cada criança tem sua própria característica de aprender e interesses diferentes. Sendo assim, cada aluno pode apresentar habilidades satisfatórias para um determinado tipo de aprendizagem e fracassar em outros tipos.

Concluo, através desta pesquisa que os problemas na educação sempre

existiram e a escola vem sofrendo os males de uma sociedade desigual que reflete no processo ensino-aprendizagem. Muitos professores desconhecem que os alunos podem apresentar problema de aprendizagem de ordem orgânica, psicológica e social. Sendo assim, cabe ao professor conhecer os problemas mais comuns no processo de ensino-aprendizagem, pois ampliará o seu conhecimento e poderá refletir sobre sua prática, sua percepção e visão do todo, daquilo que acontece em sala de aula.

As causas das dificuldades de aprendizagem são muitas, e nem sempre são detectadas na escola ou na família. Muitas vezes, as crianças sofrem discriminação na sala de aula ou em casa, por ter dificuldades para entender uma informação, uma tarefa solicitada na escola, muitas vezes atividades, que a maioria da turma resolve sem a ajuda do professor.

Cabe salientar que a conscientização é fundamental sobre a dificuldade de aprendizagem e essa passa por muitos caminhos sendo necessário um olhar específico e detalhado para poder auxiliar essa criança, encaminhando-a para o diagnóstico de um especialista, para juntos encontrarem meios de motivá-lo em sala de aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DELGADO, Evaldo Inácio. **Pilares do Interacionismo**: Piaget, Vigotski, Wallon e Ferreiro. 1 ed. São Paulo: Editora Érica, 2003.

DOMINGOS, Glaucia de Ávila. **Dificuldades do processo ensino aprendizagem**. 2009. [www.portal dos psicólogos](http://www.portal.dospsicologos.com.br). Acesso em 28-12-2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. SP: Paz e Terra, 2008.

MARQUES, Rodrigo de Oliveira. (2014). **Construção do Conhecimento e Teorias da Aprendizagem**. Disponível em: <http://www.pedagogia.com.br/artigos/construcaoconhecimentoeteorias1>. Acesso: 12/12/2022.

OLIVEIRA-FORMOSINHO, Julia. **Pedagogias da Infância: dialogando com o passado: construindo o futuro**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes et al. **Creches: crianças, Faz de conta & Cia**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1992.

PIAGET, Jean. **Seis Estudos de Psicologia**. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004.

_____. **Psicologia e Pedagogia**. Trad. Dirceu Accioly Lindoso e Rosa Maria Ribeiro da Silva. Rio de Janeiro: Forense, 1975.

_____. e INHELDER, Bärbel. **A Psicologia da Criança**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968.

WADSWORTH, Barry. **Inteligência e Afetividade da Criança na Teoria de Piaget**. 5 ed. São Paulo. Pioneira. 1997.